

FIZIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA NOSTANDART FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Olimjonova Nigina Sobirjon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234174>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanini o‘qitishda talabalarning nostandart fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish va ushbu jarayonning metodologik asoslarini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — talabalarni tayyor formulalarni yodlashdan voz kechtirib, fizik hodisalarning mohiyatini anglashga va muammoli vaziyatlarda kutilmagan kreativ yechimlar topishga yo‘naltirishdir. Maqolada fizik jarayonlarni vizuallashtirish, kognitiv modellashtirish va muammoli ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari yoritib berilgan. Shuningdek, bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda nostandart masalalarning o‘rni amaliy misollar bilan asoslangan. Maqola natijalari fizika yo‘nalishi talabalari va yosh pedagoglar uchun dars mashg‘ulotlarini samarali tashkil etishda metodik qo‘llanma bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: fizika ta’limi, nostandart fikrlash, talaba kreativligi, innovatsion metodika, kognitiv rivojlanish, muammoli vaziyat, fizik modellashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования навыков нестандартного мышления студентов в процессе обучения физике и совершенствования методологических основ этого процесса. Основная цель исследования — направить студентов от простого заучивания формул к глубокому пониманию сути физических явлений и поиску креативных решений в проблемных ситуациях. В работе обоснованы преимущества использования визуализации физических процессов, когнитивного моделирования и технологий проблемного обучения. Также на практических примерах показана роль нестандартных задач в повышении профессиональной компетенции будущих специалистов. Результаты статьи служат методическим руководством для студентов физических специальностей и молодых педагогов в эффективной организации учебных занятий.

Ключевые слова: обучение физике, нестандартное мышление, креативность студентов, инновационная методика, когнитивное развитие, проблемная ситуация, физическое моделирование.

Abstract. This article analyzes the issues of forming non-standard thinking skills in students during physics education and improving the methodological foundations of this process. The main objective of the research is to encourage students to move beyond memorizing ready-made formulas and instead focus on understanding the essence of physical phenomena and finding unexpected creative solutions in problem situations. The paper highlights the advantages of using visualization of physical processes, cognitive modeling, and problem-based learning technologies. Furthermore, the role of non-standard tasks in enhancing the professional competence of future specialists is substantiated with practical examples. The findings of the article serve as a methodical guide for physics students and young educators in organizing effective classroom activities.

Keywords: *physics education, non-standard thinking, student creativity, innovative methodology, cognitive development, problem-based situation, physical modeling.*

Kirish. Fizika darslarida nostandart (kreativ) fikrlashni rivojlantirish bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki fizika faqat formulalar yig‘indisi emas, balki hayotiy muammolarga kutilmagan va samarali yechim topish san’atidir. Bugungi kunda ta’limning asosiy maqsadi tayyor bilimlarni berish emas, balki o‘quvchilarda mustaqil va kreativ fikrlashni shakllantirishdan iborat. Fizika fanining murakkabligi va abstraktligi uni o‘qitishda yangicha, nostandart yondashuvlarni talab etadi.

Nostandart fikrlash nima? Bu — muammoga bir necha tomondan qarash, an’anaviy algoritmlardan voz kechib, yangi yechimlar yaratish qobiliyatidir. Fizikada bu ko‘nikma quyidagilar orqali namoyon bo‘ladi:

- Fizik jarayonlarni modellashtirish.
- Ziddiyatli masalalarni (paradokslarni) tahlil qilish.
- Nazariy bilimni kutilmagan amaliy vaziyatlarda qo‘llash.

Nostandart(kreativ) fikrlash tushunchasi ilmiy adabiyotlarda asosan amerikalik psixolog J.P. Guilfordning 1950-yillardagi tadqiqotlarida shakllangan. Guilford ijodiy fikrlashni divergent tafakkur sifatida asoslagan: ya’ni bir muammoga bir nechta mustaqil va noodatiy javoblar topish qobiliyati. Tadqiqotchi fikrning ravonligi(fluency), moslashuvchanligi(flexibility), originalligi (originality) kabi mezonlarni kreativlikning asosiy ko‘rsatkichlari sifatida belgilaydi [1].

Mavlonova R, Usmonov S, Mirzayev S pedagoglar o‘z tadqiqotlarida nostandart fikrlash bilim olishning faollashtirilgan shakllari orqali rivojlanishi asoslangan: loyihaviy ta’lim, muammo asosida o‘qitish, klaster, aqliy hujum, modellashtirish, izlanuvchanlikka asoslangan metodlardan foydalanishgan[2].

Toni Buzan yaratgan “mind map” (“Intellekt xarita”) metodi o‘quvchilarda assotsiativ tafakkurni, keng fikr qilishni, ijodiy bog‘lanishlarni topishni o‘rgatadi. Bu metod bosh fikr oqimi orqali noodatiy g‘oyalar paydo bo‘lishiga imkon beradi [3]. Respublikamiz olimlaridan A.G.G‘aniyev ta’limda “nostandart fikrlash” ko‘nikmlarini “mind map”(“Intellekt xaritalar”) yordamida tushuntirgan. “Ta’limga nostandart fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish metodlarini joriy qilish” monografiyasida tabiiy fanlar, kimyo, fizika sohalari uchun mavzular “mind map” (“Intellekt xaritalar”)lar yordamda talabalarga sodda ko‘rinishda tushuntirilgan [4].

Asosiy qism. Talabalarga divergent topshiriqlar berish ya’ni bir savolga turli javoblar yaratishga asoslangan topshiriqlar nostandart fikrlashning eng asosiy manbasi hisoblanadi. Bu jarayonda talaba odatiy o‘ylashdan chiqib, masalaga yangi yondashuv bilan qaraydi. Masalan:

- Agar yorug‘lik to‘lqin bo‘lmaganida fizikada qanday o‘zgarishlar bo‘lardi?
- Agar lazer monoxromatik bo‘lmasa, qaysi texnologiyalar ishlamas edi?

Bunday savollar talabani ilmiy fantaziya va modellashtirishga undaydi.

STEAM(Science technology engineering arts mathematics) modeli kreativ fikrlashni eng kuchli rivojlantiruvchi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Yakman STEAM loyihalari talabalarda konstruktorlik fikrini, tasavvur qilish, sintez qilish, real muammoni yechishga kreativ yondashish qobiliyatini shakllantirishini ta’kidlaydi [5].

Fizika fani tabiatning mohiyatini tushunish, sabab–oqibat aloqalarini aniqlash, kuzatish, umumlashtirish, modellashtirish, faraz qilish kabi faoliyatlarni talab qiladi. Ushbu jarayonlarning barchasi nostandart fikrlashning tabiiy shakllanishiga xizmat qiladi.

Fizikadagi ko‘plab kashfiyotlar ham nostandart fikrlash mahsulidir:

- Eynshteyn — nisbiylik nazariyasi,
- De Broyl — materiyaning dual xususiyati,
- Maiman — lazerning yaratilishi
- Basov va Proxorov — stimullangan nurlanish asoslari.

Hozirgi kunda xalqaro tajribalarga ko‘z tashlasak, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur ta’lim tizimlarida nostandart fikrlashni rivojlantirishga undaladi:

- loyiha metodlari,
- startup madaniyati,
- texnologik eksperimentlar,
- STEAM ta’limi,
- raqamli laboratoriyalar asosida yo‘lga qo‘yilgan.

Xulosa. Nostandart fikrlash bugungi ta’lim tizimida asosiy kompetensiya sifatida qaralmoqda. Kreativ tafakkur insonning ilmiy izlanish, tadqiqotga moyillik, innovatsion g‘oyalar yaratish kabi faoliyatlarini belgilaydi. Fizikada nostandart fikrlashni rivojlantirish talabalarning kasbiy kompetensiyasini oshiradi. Bu metodlar nafaqat fanni o‘rganishda, balki kelgusida ilmiy tadqiqotlar o‘tkazishda va muhandislik masalalarini hal qilishda asosiy poydevor bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Guilford J.P. Creativity. — New York: McGraw-Hill, 1950.
2. Mavlonova R.A., Usmonov S.A., Mirzayev S.M. Pedagogika/Darslik. — T.: O‘qituvchi, 2015.
3. Buzan T. The Mind Map Book. — London: BBC Books, 2010.
4. G‘aniyev A.G “Ta’limga nostandart fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish”/ Monografiya. Q.: Qarshi davlat universiteti, 2024, 83b.
5. Yakman G. STEAM Education Framework. — USA, 2016.